

ЎЗБЕКИСТОНДА МАКТАБГАЧА ТАЪЛИМ ТАШКИЛОТЛАРИ ФАОЛИЯТИНИ МОЛИЯЛАШТИРИШ МЕХАНИЗМИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

*Насурова Камолахон Рашидановна
Тошкент молия институтининг,
“Иқтисодийёт” кафедраси PhD, доценти*

Аннотация: Ушбу мақолада мактабгача таълим муассасаларида таълим фаолияти сифатини баҳолаш муаммолари ва жаҳон амалиётида мавжуд бўлган тахлили асосида таълимга бюджет харажатлари самарадорлигини баҳолашга услубий ёндашувлар муҳокама қилинади.

Калим сўзлар: мактабгача таълим, молиялаштириш, самарадорлик, бюджет маблағлари.

Кириш

Сўнги йилларда мамлакатимизда узлуксиз таълим тизимини ривожлантириш жараёнига берилаётган юқори даражадаги эътибор, таълим тизимининг барча босқичларида бирдек намоён бўлиб, ушбу ҳолатнинг ёрқин ифодаси мактабгача таълим ташкилотлари фаолиятида ҳам намоён бўлмоқда. Ҳозирги кунда мамлакатимизда барча соҳаларда кенг ислохотлар амалга оширилаётганлиги, жумладан мазкур ислохотларнинг устувор йўналиши сифатли таълим соҳасини комплекс ривожлантиришга алоҳида эътибор берилаётганлиги билан характерланади. Мамлакатимизда аҳоли сонининг ортиши ҳисобига таълим хизматларини кенгайтириш, таълим олувчиларнинг билим-қўникма-малакасини шакллантириш орқали маълум самарадорликка эришиш мақсад қилиб олинганлиги сабабли, мактабгача таълим ташкилотлари фаолиятини ривожлантиришнинг ташкилий-иқтисодий механизмлари билан бирга молиявий механизм самарадорлигини оширишни талаб этади.

Ушбу масалага доир қатор вазибалар Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 8 майдаги ПҚ-4312-сон Қарори билан тасдиқланган «Ўзбекистон Республикаси мактабгача таълим тизимини 2030 йилгача ривожлантириш Концепцияси»да белгиланган бўлиб[1], бу борада мактабгача таълим ташкилотлари фаолиятини молиялаштиришнинг шаффофлиги ва самарадорлигини таъминлаш, мактабгача таълим тизимини молиялаштиришнинг ҳозирги ҳажми, туғилишнинг ўсиши динамикаси сақланиб қолаётган бир пайтда, мактабгача ёшдаги болаларнинг қамровини мавжуд даражада сақлаб туриш, молиялаштиришнинг янги нормативларини ишлаб чиқиш ҳисобига мактабгача таълим хизматларидан кенг аҳоли қатламлари фойдаланишини таъминлаш, молиявий назорат, мактабгача таълим ташкилотлари томонидан бюджет қонунчилиги бузилишининг олдини олиш ва профилактикасини амалга ошириш механизмларини такомиллаштиришни талаб этади.

Мавзуга оид адабиётлар таҳлили.

“Молия механизми” категориясига нисбатан илмий-назарий ёндашувлар хориж иқтисодчи олимларидан А.Ю.Казак, О.Б.Веретенникова, М.С.Марамыгин, К.В.Ростовцев тадқиқотлари доирасида атрофлича ўрганилган бўлиб, “молия механизми - субъектнинг молия тизимини объектга нисбатан таъсир қилиш воситаси сифатида эътироф этилади [2]. Г.В.Писаренко томонидан амалга оширилган тадқиқот натижаларига мувофиқ “молия механизми - бу давлат томонидан ўрнатилган молиявий муносабатларни ташкил этиш шакллари, турлари ва усуллари тизими” [3] деб таъриф берилади. В.В.Петрушевская,

Н.А.Броварь тадқиқотларига асосланган хулосаларга мувофиқ, “молия механизми – миллий иқтисодиёт ҳамда унинг алоҳида субъектлари даражасида давлат томонидан молия муносабатларини ташкил этиш воситаси” [4] ҳисобланади.

Мактабгача таълим ташкилотлари фаолиятини молиялаштириш жараёнлари С.В.Кузнецова, А.Н.Ильченко тадқиқотларида алоҳида ўрин эгаллайди. Тадқиқот жараёнида мактабгача таълим хизматларига бўлган эҳтиёж ижтимоий-демографик омиллар таъсирида ўзгариши, мактабгача таълимни самарали фаолияти унинг фаолият юритиш жараёнларини тўғри таҳлил қилишга асосланган прогноз натижаларига асосланиш қайд этилади. Шунингдек, мактабгача таълим ташкилотлари фаолиятини молиявий тартибга солиш, бу билан мақсадли мос воситаларни танлашда математик усуллар ва моделлардан фойдаланиш тавсия этилади [5].

Иқтисодчи олимлардан Т.Маликов, О.Олимжоновлар “молия механизми - молиявий муносабатларни ташкил этишнинг давлат томонидан ўрнатилган шакллари, турлари ва методлари тизими” [6] сифатида эътироф этадилар.

Х.Б.Назаров илмий тадқиқотларида мактабгача таълим ташкилот-ларида таълим сифатини баҳолаш муаммолари ва жаҳон амалиётида мавжуд бўлган таҳлил асосида таълимга бюджет харажатлари самарадорлигини баҳолашга нисбатан услубий ёндашувлар муҳокама қилинади [7].

Юқоридаги фикр ва мулоҳазаларга асосланган ҳолда айтиш мумкинки, мактабгача таълим ташкилотлари фаолиятини “молиялаштириш механизми”, мактабгача таълим ташкилотларини молиялаштиришда давлат томонидан тегишли молиявий ресурсларнинг турли шакллари ва усулларида фойдаланиш комбинацияси ҳисобланади.

Тадқиқот методологияси

Ушбу мақолада хорижий ва маҳаллий олимларнинг илмий ишлари, илмий монографиялари, ўқув қўлланмалари ва мақолаларини таҳлил қилиш, статистик таҳлиллари, жадвалларни аналитик таққослаш, гуруҳлаш, миқдор ва сифат кўрсаткичларни ҳисоблаш, уларни бир-бири билан солиштириш каби услублардан фойдаланилди.

Таҳлил ва натижалар

Мактабгача таълим ташкилотларида таълим дастурларини молиялаш-тириш харажатларини режалаштиришнинг шаффофлиги, мактабгача таълим ташкилотлари тизимида маблағлар тақсимланишининг объективлиги, харажатларни режалаштиришда нормативларни қўллаш ва маблағлар тақсимланишида қабул қилинган тегишли ваколатларни аниқ белгилаш, уларга риоя қилиш, таълим ташкилотининг ривожланиш дастурига амал қилиши, таълим дастурлари сифатининг такомиллаштирилишини рағбарлан-тириш учун хизмат қилади.

Мактабгача таълим ташкилотларининг давлат ва маҳаллий бюджетлар доирасида молиялаштирилиши қуйидаги йўналишларда амалга оширилади:

–мактабгача таълим ташкилоти ходимларининг меҳнатларига ҳақ тўлаш фонди, ўзида устамалар ва қўшимча тўловлар ва ижтимоий тўловларни инобатга олган ҳолда биринчи ва иккинчи гуруҳ харажатлари;

–мактабгача таълим ташкилотларида таълим-тарбия жараёнини ташкиллаштириш харажатлари;

–мактабгача таълим ташкилотларида капитал харажатлар миқдори.

Мактабгача таълим ташкилотларини молиялаштириш тегишли харажатлар сметасига мувофиқ давлат мактабгача таълим дастуридан келиб чиққан ҳолда амалга оширилади. Бунда мактабгача таълим ташкилотлари-нинг харажатлар сметаси ва штат жадвали, меҳнатга ҳақ тўлаш харажатлари амалда қабул қилинган меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатлар ва жон бошига молиялаштириш бўйича тасдиқланган мезонларга риоя қилинган ҳолда амалга оширилади.

2020-2022 йилларда Ўзбекистон Республикасида мактабгача таълим ташкилотларининг умумий кўрсаткичлари таркибида бу борадаги сифат ўзгаришлари таъминланган. 2020 йилда Ўзбекистон Республикасида мактабгача таълим ташкилотларининг умумий кўрсаткичи 18345 тани ташкил этган бўлса, 2022 йилда ушбу кўрсаткич қўшимча 49 фоизга ошиб, 27303 тага етган (1-жадвал).

1-жадвал

2021-2022 йилларда Ўзбекистон Республикасида мактабгача таълим ташкилотларининг кўрсаткичлари

Кўрсаткичлар	2020	2021	2022
Мактабгача таълим ташкилотлари сони	18345	22429	27303
шундан:			
Давлат мактабгача таълим ташкилотлари	5981	6031	6387
ДХШ асосидаги мактабгача таълим ташкилотлари	1166	1200	1345
Оилавий мактабгача таълим ташкилотлари	10771	14579	18797
Хусусий мактабгача таълим ташкилотлари	427	619	774
Қуввати (минг ўрин)	852,5	856,2	858,3
Гуруҳлар сони (минг бирлик)	46	46,3	46,8
Тарбияланувчилар сони (минг киши)	1608,0	1715,3	1918,1
шундан:			
Давлат мактабгача таълим ташкилотларида (минг киши)	1130,7	1153,3	1311,0
ДХШ асосидаги мактабгача таълим ташкилотларида (минг киши)	107,5	118,3	133,0
Оилавий мактабгача таълим ташкилотларида (минг киши)	369,7	443,7	494,0
3-7 ёшдаги болалар сони (минг киши)	2792,8	2876,6	2927,4
Болаларнинг мактабгача таълим билан қамрови, %	58	63	67

2020-2022 йилларда Ўзбекистон Республикасида мактабгача таълим ташкилотларининг кўрсаткичларининг умумий таркибида давлат хусусий шерикликлиги соҳасидаги Мактабгача таълим ташкилотлари сонини 1166 тадан 1345 тага етказиш билан боғлиқ вазифаларнинг қайд этилганлиги, мактабгача таълим ташкилотлари фаолиятини қўллаб-қувватлашда давлат хусусий шериклик тизимига алоҳида эътибор қаратилаётганлигидан далолат беради.

Ўзбекистон Республикаси қонунчилигига мувофиқ давлат мактабгача таълим ташкилотлари фаолиятини молиялаштириш давлат бюджети маблағ-лари, мактабгача таълим ташкилотларида болаларни парваришлаш, овқатлан-тириш ва уларга қараб туриш

учун олинадиган тўловлар ҳамда қонунчиликда тақиқланмаган бошқа манбалар ҳисобидан амалга оширилади.

Мониторинг натижаларига асосан келгуси йил учун давлат мактабгача таълим ташкилотларида таълимни ташкил этишни молиялаштириш бўйича харажатлар сметаси умумтаълим дастурларида белгиланган стандартлар бўйича олиб борилади. Маҳаллий бюджет ҳисобидан субвенсияларни ҳисоблашда бюджетдан молиялаштиришнинг давлат стандарти ва мактабгача таълим ташкилотлари биргаликда ташкил этилган тақдирда уларни бевосита молиялаштириш ҳажми қўлланилади.

Мактабгача таълим ташкилотларини бюджетдан молиялаштириш жараёнида харажатлар сметаси бўйича ажратилаётган жорий маблағлар, ҳисобот даври учун бозор баҳоларини ҳисобга олган ҳолда ажратилганлиги сабабли, харажатларни молиялаштиришда маблағларни этишмаслиги билан боғлиқ муаммоли вазиятлар вужудга келиши мумкин. Бундай жараёнда мактабгача таълим ташкилотларининг биринчи ва иккинчи гуруҳи учун харажатлар миқдори оширилади.

Мактабгача таълим ташкилотларида молиявий натижадорлик болаларнинг қанчалик юқори савияда жамият ва ижтимоий ҳаётга ва мактабга борганларида қанчалик тез вазиятга мослаша олишлари, таълим дастурларига мувофиқ билим ва кўникмаларни ўзлаштира олишлари билан баҳоланиши мумкин. Бундан фарқли равишда, самарадорлик кўрсаткичи ҳар бир болага қандай маблағ сарфланиши билан баҳоланади. Бу иккита кўрсаткичнинг уйғунлиги мактабгача таълим ташкилотларида мавжуд маблағлардан қанчалик самарали фойдаланилаётганлигини баҳолашга асос бўлиб хизмат қилиши мумкин.

Мактабгача таълим ташкилотларида таълим дастурларини молиялаш-тириш харажатларини режалаштиришнинг шаффофлиги, мактабгача таълим ташкилотлари тизимида маблағлар тақсимланишининг объективлиги, харажатларни режалаштиришда нормативларни қўллаш ва маблағлар тақсимланишида қабул қилинган тегишли ваколатларни аниқ белгилаш, уларга риоя қилиш, таълим ташкилотининг ривожланиш дастурига амал қилиши, таълим дастурлари сифатининг такомиллаштирилишини рағбарлан-тириш учун хизмат қилади.

Хулоса ва таклифлар

Мактабгача таълим ташкилотлари фаолиятини ривожлантиришнинг молиявий механизмини такомиллаштиришни назарий-услубий асосларини тадқиқ этишга зарурият, таълим хизматлари бозорида талаб ва таклиф ўртасидаги номувофиқлик ҳолатларини вужудга келиши орқали ортиб боради. Айниқса, бозор муносабатлари шароитида таълим соҳасидаги маблағларнинг этишмаслиги таълимга бўлган талаб, таълим хизматларининг кенг доираси ва хизматлар истеъмолчилари учун чекланган имкониятлар орқали намоён бўлади.

Мактабгача таълим ташкилотларида молиялаштириш тизимидаги мавжуд муаммоларни ҳал этиш, молиялаштириш тизимини амалга оширишнинг янги моделлари, тизим элементлари мувофиқлигини молиялаш-тириш манбаларига йўналтириш орқали молиялаштиришда тегишли самарадорликни ошириш талаб этилади. Бу ўз навбатида мактабгача таълим ташкилотлари ўртасидаги янги алоқаларни шакллантиришда тизимли ёндашувни амалга ошириш, таълимни молиялаштиришнинг янги моделлари бюджет ва бюджетдан ташқари маблағларнинг мос пропорциясини таъминлаш учун хизмат қилади.

Мактабгача таълим ташкилотлари фаолиятини молиялаштириш шакллари ва уларнинг тузилмавий таркибини ҳудудлар ўртасидаги мувофиқ-лигини таъминлаш орқали

мактабгача таълимни молиялаштириш жараёнида мақсадли кўрсаткичларга эришиш мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Ўзбекистон Республикаси мактабгача таълим тизимини 2030 йилгача ривожлантириш Концепцияси
2. Казак А.Ю, Веретенникова О.Б, Марамыгин М.С, Ростовцев К.В. Денежное хозяйство предприятий : учебник для вузов. Екатеринбург, 2006. – 464 с.
3. Писаренко Г.В. Теория финансов: учеб.-метод. пособие. Минск : БГЭУ, 2018. – 49 с.
4. Петрушевская В.В., Броварь Н.А. Системный взгляд на экономическое содержание категории «Финансовый механизм» // Стратегии бизнеса. 2020. №8., 213 стр.
5. Кузнецова С.В, Ильченко А.Н. Проблемы финансирования дошкольных образовательных учреждений (ДОУ) // Современные наукоемкие технологии. – 2008. – № 4. – С. 170-172
6. Malikov T, Olimjonov O. Moliya. Darslik.– Т.: “Iqtisod-Moliya” 2019. – 800 b.
7. Назаров Х.Б. Мактабгача таълим ташкилотларини молиялаштириш самарадорлигини баҳолаш усуллари. "Science and Education" Scientific Journal Volume 1 Issue 2